

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Automatisering van de informatieverzorging

Prof. J. W. van Belkum/Prof. A. J. van 't Klooster

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan de Rijn

Prijs f 34,—

Bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie voor de M.B.A.

Deel 2: Theorie en praktijk van de kosten en de kostprijzen

M. Bosscha/P. J. W. Rothert

Uitgeverij Born B.V. te Assen

Prijs f 27,50

Beslissingstabellen

Maurice Verhelst

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan de Rijn

Prijs f 18,50

De kern van de administratie en haar informatiefunctie

Drs. J. van de Wiel

Uitgeverij Agon Elsevier B.V. te Amsterdam

Prijs f 24,50

Belastingtarieven 1973

Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem

Prijs f 7,50

Marktonderzoek

Drs. A. Baart

Uitgeverij Wolters-Noordhoff N.V. te Groningen

Prijs f 14,50

Management-theorie

Prof. T. T. Paterson

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan de Rijn

Prijs f 28,50

De handelsonderneming

Prof. Dr. F. L. van Muiswinkel

Uitgeverij Agon Elsevier B.V. te Amsterdam

Prijs f 22,50

Inleiding tot de economische wetenschap

Deel II: Macro-Economie

Prof. Dr. G. Th. J. Delfgaauw

Uitgeverij N.V. v/h G. Delwel te Wassenaar

Prijs f 35,—

De geschiedenis van het boekhouden

Dr. O. ten Have

Uitgeverij N.V. v/h G. Delwel te Wassenaar

Prijs f 12,50

Het Computergebruik in België

Prof. Dr. E. Vanlommel/B. De Brabander/D. Deschoolmeester/R. Leyder

Gepubliceerd door de Rijksuniversiteit te Gent

Prijs Frs. 500,—